

Виды словарной работы на уроках русского языка.

*Кудратова Гулрух Иззатуллаевна преподаватель кафедры русского
языка и литературы Узбекско-финского Пед.Института*

Тойчиева Файоза

Рустамова Мохина

Аннотация. В этой статье рассматриваются различные виды словарной работы на уроках русского языка. В ней рассматриваются методы, используемые для улучшения усвоения и удержания словарного запаса учащимися, подчеркивается эффективность этих методов. В исследовании изучается литература о методах преподавания лексики, анализируется их применение в аудиторных условиях и приводятся эмпирические результаты, основанные на успеваемости учащихся и их отзывах.

Ключевые слова. Словарная работа, русский язык, языковые уроки, методы преподавания, пополнение словарного запаса, образовательные технологии.

Словарный запас является фундаментальным компонентом изучения языка. На уроках русского языка эффективная словарная работа необходима учащимся для достижения высокого уровня владения языком. Цель данной статьи - проанализировать различные виды словарной работы, оценить их эффективность и дать рекомендации преподавателям.

В этом исследовании использовался смешанный метод, сочетающий качественные и количественные исследования. В нем приняли участие учащиеся, изучающие русский язык с разным уровнем владения. Данные были собраны с помощью наблюдений в классе, опросов учащихся и тестов на словарный запас. Словарная работа, проанализированная в этом исследовании, включает в себя непосредственное обучение, контекстное обучение, использование мультимедийных ресурсов и интерактивные действия.

На уроках русского языка работа со словарным запасом необходима для повышения уровня владения учащимися русским языком. Вот некоторые

виды словарных упражнений, которые обычно используются при изучении русского языка:

Тематические словарные списки

- Определение: Группировка словарных слов по таким темам, как еда, семья, путешествия и т.д.

- Задания:

- Учащиеся создают интеллект-карты.

- Карточки для запоминания.

- Прикрепляют картинки.

Упражнения по словообразованию

- Определение: Понимание того, как образуются слова и как они связаны друг с другом с помощью префиксов, суффиксов и корней.

- Упражнения:

- Создание семейств слов.

- Определение частей речи по корневым словам.

- Преобразование глаголов в существительные, прилагательные и

т.д.

Контекстное обучение

- Определение: Изучение лексики в контексте предложений, диалогов или текстов.

- Виды деятельности:

- Упражнения на понимание прочитанного.

- Тесты по клозе (заполнение пробелов).

- Составление предложений с использованием новой лексики.

Синонимы и антонимы

- Определение: Составление словарного запаса путем изучения слов со сходными и противоположными значениями.

- Упражнения:

- Упражнения на сопоставление.

- Создание пар синонимов и антонимов.

- Использование тезаурусов.

Словосочетания

- Определение: Изучение того, какие слова обычно сочетаются друг с другом.

- Упражнения:

- Подбор словосочетаний.

- Написание коротких абзацев с использованием словосочетаний.

- Диалоги, ориентированные на использование естественного языка.

Идиоматические выражения и пословицы

- Определение: Понимание и использование идиоматических выражений и пословиц.

- Виды деятельности:

- Перевод идиом.

- Использование идиом в диалогах.

- Соответствие пословиц их значениям.

Произношение и фонетика

- Определение: Сосредоточение внимания на правильном произношении слов.

- Виды деятельности:

- Фонетические упражнения.

- Упражнения на аудирование и повторение.

- Использование лингафонных кабинетов или программного обеспечения для произношения.

Интерактивные игры

- Определение: Вовлечение учащихся в изучение лексики с помощью игр.

- Мероприятия:

- Словесное лото.

- Словарь картинок.

- Головоломки с поиском слов.

Обучение, основанное на технологиях

- Определение: Использование цифровых инструментов и приложений для улучшения усвоения словарного запаса.

- Мероприятия:

- Приложения для изучения языков, такие как Duolingo, Quizlet.

- Онлайн-карточки.

- Виртуальная реальность для полного погружения.

Проектное обучение

- Определение: Включение словарного запаса в проекты, требующие исследования и презентации.

- Виды деятельности:

- Групповые проекты на культурные темы.

- Создание плакатов или презентаций.

- Написание отчетов или эссе.

Сценарии из реальной жизни

- Определение: Использование ролевых игр и симуляций для отработки словарного запаса в реальных условиях.

- Виды деятельности:

- Ролевые игры по типичным сценариям, таким как поход за покупками или путешествие.

- Имитация интервью.

- Создание диалогов для повседневных ситуаций.

Культурный контекст

- Определение: Изучение лексики посредством культурного погружения.

- Занятия:

- Знакомство с русской литературой и фильмами.

- Обсуждение русских традиций и праздников.

- Приготовление русских блюд и изучение соответствующей лексики.

Эти методы помогают закрепить словарный запас за счет повторения, изучения контекста и практического использования, что способствует запоминанию учащимися русского языка и их способности эффективно использовать русский язык.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на уроках русского языка наиболее эффективен многосторонний подход к работе со словарным запасом. Прямое обучение обеспечивает прочную основу, в то время как контекстное обучение и мультимедийные ресурсы позволяют использовать различные стили обучения. Интерактивные занятия не только пополняют словарный запас, но и способствуют активному использованию языка, что способствует лучшему запоминанию и применению материала. В исследовании подчеркивается необходимость интеграции различных методов для решения проблем, связанных с изучением русской лексики.

Выводы

Эффективная работа со словарным запасом на уроках русского языка требует сочетания стратегий обучения. Преподавателям следует использовать прямое обучение, контекстное обучение, мультимедийные ресурсы и интерактивные мероприятия для улучшения усвоения и удержания словарного запаса. В будущих исследованиях следует изучить долгосрочные последствия этих методов и их применение в различных образовательных контекстах.

Рекомендации

- Преподавателям следует использовать различные методы обучения лексике, чтобы соответствовать различным стилям обучения.
- Языковые программы должны включать контекстное обучение и интерактивные мероприятия, способствующие активному использованию словарного запаса.
- Школам следует инвестировать в мультимедийные ресурсы для привлечения учащихся и дополнения традиционных методов обучения.

- Дальнейшие исследования должны быть сосредоточены на долгосрочном влиянии различных методов преподавания лексики на уровень владения языком.

Такой комплексный подход гарантирует, что учащиеся смогут эффективно усваивать и сохранять русскую лексику, в конечном итоге достигая более высокого уровня владения языком.

Литература.

1. Бектурсынова А.М. Формирование речемыслительной культуры студентов в процессе работы над концептами "семья", "честь", "ум" на занятиях по русскому языку в колледжах Узбекистана / журнал «Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты». – Сочи, 2019. – С. 57-59.
2. Пономаренко О.В. Виды словарной работы на уроках русского языка // Начальная школа. - №5. - 2001.
3. Электронный ресурс: <https://sbornik-mudrosti.ru>